

Vasile Mathe, Nicolae Cristea. *Ultimul ceteraş din Poienile Mogoşului, comuna Mogoş (Alba). Film etnografic, Orma Sodalitas Anthropologica, 2022, 90 min.*

Documentarul realizat de Vasile Mathe, *Nicolae Cristea. Ultimul ceteraş din Poienile Mogoşului, comuna Mogoş (Alba)*, aparţine unui gen filmic cu tradiţie lungă în cultura română: filmul etnografic. Dar, spre deosebire de documentarele-reconstituire, în cazul de faţă trebuie spus faptul că textul filmic are la bază o cercetare de teren, desfăşurată, cu intermitenţe, de-a lungul câtorva ani.

Departate de a avea o intenţionalitate artistică, în ciuda câtorva metafore vizuale, filmul acesta e construit pe două axe: portretul ultimului ceteraş din Poienile Mogoşului şi radiografierea etnologică a cetei de feciori în contextul colindatului de Crăciun. Ambele axe sunt unificate, în cadrul interviului, de perspectiva personajului auctorial, Nicolae Cristea, care rememorează fapte şi evenimente din trecut, constitutive pentru experienţa lui de ceteraş.

Dimensiunile actanţiale, cea de ceteraş şi cea de membru extern al cetei de feciori, aparţin stratului cultural cutumiar al satului Poienile Mogoşului şi au, în contextul disoluţiei rapide a comunităţii rurale tradiţionale, o consistenţă particulară, deopotrivă diacronică (de fapte etnologice recesive, de tipul „fosilelor vii”) şi sincronică (de fapte socio-culturale şi mentalitare ancorate într-un prezent tot mai alert, în care bătrâneţea ceteraşului coabitează simbiotic cu tinereţea feciorilor din ceată).

Dacă Nicolae Cristea este, din păcate, ultimul ceteraş din Poienile Mogoşului, actuala ceată de feciori nu e ultima în ordine generaţională, dar printre ultimele. Demografia rurală locală/regională, în cădere liberă, are ultimul cuvânt. Dar riturile de trecere, cele pubertare în acest caz, nu dispar, ele fiind consubstanţiale condiţiei umane însăşi.

Ceteraşul era un actant cheie în comunităţile rurale tradiţionale, prezenţa lui fiind o condiţie *sine qua non* pentru întreaga viaţă ceremonială a satului, desfăşurată calendaristic (la obiceiurile de peste an) şi în viaţa omului (riturile de trecere, de la naştere la moarte). Avea un rol central în tot ceea ce presupunea performare choreutică (la toate riturile şi ceremonialurile la care se juca/se dansa) şi muzicală. Dispariţia graduală a acestui personaj din peisajul satului românesc contemporan a antrenat sau antrenează nu numai disoluţia acelor obiceiuri/ceremonialuri care presupun muzică personalizată, ci şi degradarea culturii muzicale rurale, uniformizarea ei regională şi unificarea de tip manierist (prin impunerea repertoriilor unificate şi marketizate din mass-media) şi chiar înlocuirea repertoriilor muzicale tradiţionale locale prin genuri muzicale hibride cu apucături globaliste (maneaua şi pandantul ei procesual – manelizarea). Ceteraşul, iliterat în majoritatea cazurilor, era, precum aedul din antichitatea greacă, purtătorul viu şi profund creator al unei tradiţii muzicale cu diacronie lungă. Moartea ceteraşului, asistată sau nu de etnomuzicologul martor (care înregistrează şi transcrie repertoriul activ şi pasiv) antrenează dispariţia unui întreg strat de cultură, muzicală, choreutică şi rituală/ceremonială. Odată cu ultimul ceteraş se încheie un ciclu cultural, moare o lume întregă şi un sistem de valori referenţiale, marcat de rafinement, imaginaţie şi geniu muzical.

A doua componentă abordată de filmul lui Vasile Mathe, **ceata de feciori-colindători**, își are rădăcinile într-un complex ritual-ceremonial extrem de arhaic, consubstanțial condiției umane însăși. *Riturile de trecere*, numite ca atare și descrise de Arnold Van Gennep într-o carte de referință din 1909, constituie semnele de punctuație culturală *sine qua non* pentru viața familială și socială, marcând principalele etape ale vieții umane: nașterea – pubertatea – nunta și întemeierea familiei – moartea. Fără ele, viața ar fi un text cultural fără semne de punctuație, o *scriptio continua*, în care momentele de discontinuitate biologică nu ar fi transfigurate în structuri culturale de continuitate. În cazul nostru, al cetei de colindători, semantica e clară: ceata de feciori constituie expresia rurală, codificată calendaristic, a riturilor de inițiere pubertară din societățile arhaice, jucând un rol cheie în trecerea de la copilărie la maturitate, în prefacerea copilandrului în bărbat. Ceata de feciori și pandantul ei feminin, ceata fetelor, se activau în diferite momente calendaristice și situații de agregare socială/comunitară (șezători, joc) și aveau funcții multiple, culturale și sociale deopotrivă: învățarea și asumarea activă a tradiției culturale locale; performarea riturilor de tip carnavalesc (precum strigatul peste sat și/sau carnavalul de Anul Nou sau de la Lăsata Secului ș.a.); scoaterea la joc a fetelor și pregătirea tinerilor pentru viitoarele nunți (funcția premaritală). Lista e departe de a fi exhaustivă. În ceea ce privește colindatul de Crăciun (cu precizarea că există și alte forme ale colindatului, desfășurate la sărbătorile de primăvară), ceata de feciori mai avea o funcție, dincolo de cea augurală și propițiatorie legată de colindele din repertoriu: ea era purtătoarea manei, a fertilității mundane, umane, animale și vegetale. Precum Făt-Frumos din basme, care recupera garanții fertilității lumii furăți de zmei, agenții daimonici ai Celuilalt Tărâm, feciorii din ceată aduc belșugul, „puterea viului”, *mana* în sat. Colindatul e polisemic, circumscrierea acestei polisemii presupune o abordare mult prea complexă pentru alocuțiunea de față: ține deopotrivă de o gestualitate normată ritual și de o textualitate codificată în colinde, cu substrat preponderent creștin (expresie a unui creștinism vernacular, cosmic) și adesea precreștin (colindele cu scenarii cinegetice și simboluri cosmice, purtătoare a unor pattern-uri preistorice).

Filmul lui Vasile Mathe constituie, în acest context atât de complex, o mică introducere vizuală, care ar trebui să aibă și rolul (re)trezirii gustului pentru un altfel de Crăciun decât cel consumist. Un Crăciun în care Nașterea lui Christos angrenează resorturi antropologice adânci și recuperează, recapitulează întreaga diacronie culturală a omului.

dr. Bogdan Neagota
Lector univ., Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai
bogdan.neagota@ubbcluj.ro

Hortensia Pop, *Calna – Studiu etnografic și folcloric*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2022, 271 p.

Cartea Doamnei Profesoare Hortensia Pop e fascinantă, atât prin conținutul ei, pasiunea scriiturii, cât și prin caracterul ei atipic: deși are un titlu care direcționează